

Extremalprinzipien

Harald Schröer

Wir behandeln hier verschiedene Extremalprobleme mit Nebenbedingungen. Die Nebenbedingungen werden hier häufig durch allgemeine Funktionen gebildet. Ob ein oder mehrere lokale Maxima oder Minima vorliegen, hängt im allgemeinen von der Funktion ab, die die Nebenbedingung beschreibt. Das gilt auch für die Feststellung, ob überhaupt lokale Extrema vorhanden sind. Setzt man von der Zielfunktion die erste Ableitung gleich Null, so bekommt man eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung für die Existenz von lokalen Extrema. Hier geht es vor allem darum, die Form dieser notwendigen Bedingungen kennenzulernen, und zum anderen die Zielfunktion in Abhängigkeit von den Funktionen ganz allgemein zu ermitteln. Es erfolgt hier dann auch keine Diskussion, ob ein lokales Extremum, Maximum, Minimum vorhanden ist. Dazu müssen die Nebenbedingungsfunktionen erst ausgewählt werden. Anschließend kann dann mit der zweiten Ableitung oder evt. auch höheren Ableitungen darüber entschieden werden.

Einbeschriebenes gleichschenkliges Dreieck

Es soll der maximale Flächeninhalt des folgenden gleichschenkligen Dreiecks berechnet werden. (siehe Abb.)

$y = f(x)$ sei eine achsensymmetrische Funktion d.h. $f(x) = f(-x)$. Die Ableitung $y' = f'(x)$ soll existieren.

Für den Flächeninhalt F des Dreiecks gilt:

$$F = x \cdot (y_p - y) = xy_p - xy$$

Für ein lokales Extremum muß die notwendige Bedingung sein:

$$0 = F' = y_p - y - xy'$$

Die Extremalbedingung lautet damit:

$$y + xy' = y_p$$

Diese Bedingung gilt für jede symmetrische konvexe Funktion.

Wir geben ein Beispiel mit $p > 0$ und m als gerade Zahl:

$$y = px^m \quad y' = pmx^{m-1}$$

$$px^m + pmx^m = y_p \quad p \cdot (m+1)x^m = y_p$$

Daraus folgt:

$$x = \sqrt[m]{\frac{y_p}{p \cdot (m+1)}}$$

Einbeschriebenes Trapez

Wir schauen uns das Trapez in der folgenden Abbildung an: (x_p, y_p sind fest.)

$y = f(x)$ soll differenzierbar, symmetrisch und konvex sein. Gesucht ist auch hier der maximale Flächeninhalt. Für den Flächeninhalt F gilt:

$$F = \frac{(a+c) \cdot h}{2}$$

wobei a, c die beiden parallelen Seiten und h die Höhe des Trapezes ist. Mit $c = 2x_p$, $a = 2x$ und $h = y_p - y$ folgt:

$$F = (y_p - y) \cdot (x_p + x)$$

$$F' = y_p - y - y' \cdot (x_p + x)$$

Notwendige Bedingung für lokale Extrema:

$$F' = 0 \quad \Rightarrow \quad y' \cdot (x_p + x) = y_p - y$$

Spezialfall gleichschenkliges Dreieck: $x_p = 0$

$$\Rightarrow \quad xy' + y = y_p$$

Wir betrachten nun das Rechteck mit $x_p = x$. Damit bekommen wir als Fläche:

$$F = 2x \cdot (y_p - y) \quad F' = 2 \cdot (y_p - y) - 2xy'$$

Als notwendige Bedingung für das Rechteck erhalten wir mit $F' = 0$:

$$xy' = y_p - y$$

Nun wollen wir den extremalen Umfang des Trapezes berechnen. Der Umfang ist $U = a + c + 2 \cdot \sqrt{(y_p - y)^2 + (x - x_p)^2}$. Wenn a und c eingesetzt werden folgt:

$$U = 2 \cdot (x + x_p) + 2 \cdot \sqrt{(y_p - y)^2 + (x - x_p)^2}$$

Kettenregel:

$$U' = 2 + \frac{(-2) \cdot (y_p - y) \cdot y' + 2 \cdot (x - x_p)}{\sqrt{(y_p - y)^2 + (x - x_p)^2}}$$

Mit der notwendigen Bedingung $U' = 0$ wird daraus:

$$(y_p - y)^2 + (x - x_p)^2 = ((y_p - y) \cdot y' - x + x_p)^2$$

Spezialfall gleichschenkliges Dreieck mit $x_p = 0$:

$$(y_p - y)^2 + x^2 = ((y_p - y)y' - x)^2$$

Das Rechteck mit $x_p = x$ muß gesondert ausgerechnet werden.

Umfang des Rechtecks:

$$U = 4x + 2 \cdot (y_p - y) \quad U' = 4 - 2y'$$

$$U' = 0 \quad \Rightarrow \quad y' = f'(x) = 2$$

Einbeschriebene Pyramide

Wir betrachten nun eine Pyramide mit einer regelmäßigen n-Eck als Grundfläche wie in den Abbildungen:

Es gelten dann folgende Gleichungen:

$$\alpha = \frac{\pi}{n}$$

$$A = \frac{gx \cdot \cos \alpha}{2} \quad \text{mit} \quad g = 2 \cdot \sin \alpha \cdot x$$

$$\Rightarrow A = x^2 \cdot \sin \alpha \cos \alpha$$

Für die Grundfläche G folgt dann:

$$G = n \cdot A = n \cdot x^2 \cdot \cos \alpha \sin \alpha$$

Für das Volumen V der Pyramide erhalten wir schließlich:

$$V = \frac{G \cdot h}{3} \quad \text{mit} \quad h = y_p - y \quad \text{und} \quad \sin 2\alpha = 2 \cdot \sin \alpha \cos \alpha = \sin \left(\frac{2\pi}{n} \right)$$

folgt:

$$V = \frac{1}{6} \cdot n x^2 \cdot (y_p - y) \cdot \sin \left(\frac{2\pi}{n} \right)$$

differenziert nach Produktregel ergibt:

$$V' = \frac{1}{6} \cdot n \sin \left(\frac{2\pi}{n} \right) ((y_p - y) \cdot 2x - x^2 y')$$

Das notwendige Kriterium für lokale Extrema $V' = 0$ führt zu:

$$2 \cdot (y_p - y) - x y' = 0$$

Beim Zylinder gilt folgendes:

$$G = \pi x^2 \quad V = G \cdot h = \pi x^2 \cdot (y_p - y)$$

Die Rechnung erfolgt analog. Das Kriterium für lokale Extrema bleibt dasselbe.

Pyramidenstumpf einbeschrieben

Für die beiden Grundflächen haben wir:

$$G_1 = ax^2 \quad G_2 = ax_p^2 \quad \text{mit} \quad a = \frac{1}{2} \cdot n \cdot \sin \left(\frac{2\pi}{n} \right)$$

Für das Volumen des Pyramidenstumpfs gilt die bekannte Formel:

$$V = \frac{h}{3} \cdot (G_1 + \sqrt{G_1 G_2} + G_2) \quad \text{mit} \quad h = y_p - y$$

Einsetzung:

$$V = \frac{y_p - y}{3} \cdot (ax^2 + axx_p + ax_p^2)$$

Ableitung:

$$V' = \frac{-y'}{3} \cdot a \cdot (x^2 + x x_p + x_p^2) + \frac{y_p - y}{3} \cdot a \cdot (2x + x_p)$$

Notwendige Bedingung für lokale Extrema:

$$V' = 0$$

Daraus folgt:

$$(y_p - y) \cdot (2x + x_p) - y' \cdot (x^2 + x x_p + x_p^2) = 0$$

Einbeschriebenes rechtwinkliges Trapez

Wir wenden uns nun dem Trapez in der folgenden Abbildung zu:

Nach der elementaren Flächenformel erhalten wir für dieses Trapez:

$$F = \frac{1}{2} \cdot (x_p + x) \cdot (y - y_p)$$

differenziert:

$$F' = \frac{1}{2} \cdot ((x_p + x) \cdot y' + y - y_p)$$

Anwendung der notwendigen Bedingung $F' = 0$:

$$y_p - y = y' \cdot (x_p + x)$$

Nun kommen wir zur Berechnung des Umfangs:

$$U = x_p + x + y - y_p + \sqrt{(x - x_p)^2 + (y - y_p)^2}$$

nach Kettenregel:

$$U' = 1 + y' + \frac{x - x_p + (y - y_p) \cdot y'}{\sqrt{(x - x_p)^2 + (y - y_p)^2}}$$

Mit $U' = 0$ folgt:

$$\frac{x_p - x + (y_p - y) \cdot y'}{\sqrt{(x - x_p)^2 + (y - y_p)^2}} = 1 + y'$$

Für ein rechtwinkliges Dreieck mit $x_p = 0$ folgt dann für die Fläche:

$$y_p - y = xy'$$

für den Umfang:

$$\frac{(y_p - y) \cdot y' - x}{\sqrt{x^2 + (y - y_p)^2}} = 1 + y'$$

Wir schauen uns nun das Rechteck in folgender Abbildung an:

Für die Fläche bekommen wir:

$$F = (y - y_p) \cdot x \quad F' = y - y_p + xy'$$

mit der notwendigen Bedingung $F' = 0$:

$$xy' = y_p - y$$

extremaler Umfang:

$$U = 2x + 2 \cdot (y - y_p) \quad U' = 2 + 2y'$$

Mit der notwendigen Bedingung $U' = 0$ folgt hieraus:

$$y' = -1$$

Das Fünfeck

Wir lenken unsere Aufmerksamkeit nun auf das Fünfeck in der Abbildung:
 (x_p, y_p sind dabei fest.)

Das Fünfeck ist aus einem Trapez und einem gleichschenkligen Dreieck zusammengesetzt. Für den Flächeninhalt erhalten wir deshalb:

$$F = (x_p + x) \cdot (y_p - y) + (y - f(0)) \cdot x$$

differenziert:

$$F' = y_p - y - (x_p + x) \cdot y' + xy' + y - f(0)$$

Wendet man die notwendige Bedingung $F' = 0$ für lokale Extrema an, so ergibt sich:

$$y_p = x_p y' + f(0)$$

Das Trapez in zwei Funktionen einbeschrieben

Wir betrachten das Trapez in der Abbildung:

x ist die Veränderliche, x_p ist fest. Die Funktionen f_1, f_2 sollen achsensymmetrisch und konkav bzw. konvex sein. Nach der elementaren Flächenformel erhält man für die Fläche:

$$F = (x + x_p) \cdot (f_1(x) - f_2(x_p))$$

nach Produktregel:

$$F' = (x + x_p) \cdot f_1'(x) + f_1(x) - f_2(x_p)$$

$F' = 0$ ist notwendige Bedingung für lokale Extrema, also folgt:

$$f_2(x_p) - f_1(x) = (x + x_p) \cdot f_1'(x)$$

Nun geht es um den extremalen Umfang:

$$U = 2 \cdot (x_p + x) + 2 \cdot \sqrt{(x - x_p)^2 + (f_1(x) - f_2(x_p))^2}$$

U nach Kettenregel differenziert:

$$U' = 2 + 2 \cdot \frac{x - x_p + (f_1(x) - f_2(x_p)) \cdot f_1'(x)}{\sqrt{(x - x_p)^2 + (f_1(x) - f_2(x_p))^2}}$$

Die notwendige Bedingung für lokale Extrema $U' = 0$ führt zu:

$$(x - x_p + f_1'(x) \cdot (f_1(x) - f_2(x_p)))^2 = (x - x_p)^2 + (f_1(x) - f_2(x_p))^2$$

Für den Spezialfall $x_p = 0$ ergibt sich ein gleichschenkliges Dreieck. Die Bedingung für extremale Fläche lautet:

$$f_2(0) - f_1(x) = x \cdot f_1'(x)$$

Bedingung für extremalen Umfang:

$$(x + f_1'(x) \cdot (f_1(x) - f_2(0)))^2 = x^2 + (f_1(x) - f_2(0))^2$$

Die Formeln für das Rechteck müssen extra hergeleitet werden. Wir betrachten die Abbildung:

Die Fläche des Rechtecks ist:

$$F = (y_1 - y_2) \cdot 2x$$

Ableitung:

$$F' = 2 \cdot ((y_1' - y_2') \cdot x + y_1 - y_2)$$

Aus der notwendigen Bedingung $F' = 0$ folgt:

$$x \cdot (y_1' - y_2') = y_2 - y_1$$

Für $y_2 = k$ (konstant) ergibt sich:

$$xy_1' = k - y_1$$

Nun bestimmen wir den Umfang des Rechtecks:

$$U = 4x + 2 \cdot (y_1 - y_2) \quad U' = 4 + 2 \cdot (y_1' - y_2')$$

Die notwendige Bedingung ist $U' = 0$, daraus folgt:

$$y_2' - y_1' = 2 \quad y_1 \geq y_2$$

Prisma eingeschrieben in zwei Funktionen

Wir sehen uns das Prisma (den Zylinder) in der Abbildung an:

Wir wollen auch hier das maximale Volumen des Prismas (Zylinders) bestimmen. Für die Grundfläche erhalten wir beim Prisma wie früher auch:

$$G = nx^2 \cdot \cos \alpha \sin \alpha \quad \alpha = \frac{\pi}{n}$$

mit dem Additionstheorem:

$$G = \frac{n}{2} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) \cdot x^2$$

Beim Kreiszyylinder:

$$G = \pi \cdot x^2$$

Die Höhe erhalten wir als $h = y_1 - y_2$ mit $y_1 = f_1(x)$ und $y_2 = f_2(x)$. Für das Volumen des Zylinders bekommen wir:

$$V = \pi x^2 \cdot (y_1 - y_2)$$

Differenziert:

$$V' = \pi \cdot (x^2 \cdot (y_1' - y_2') + 2x \cdot (y_1 - y_2))$$

Notwendiges Kriterium $V' = 0$ für lokale Extrema führt zu:

$$x \cdot (y_1' - y_2') + 2 \cdot (y_1 - y_2) = 0$$

Für das Prisma kann man die Rechnung genauso durchführen. Die Ableitung unterscheidet sich dann nur durch einen Faktor. Statt π steht dann $\frac{n}{2} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)$. Das Kriterium für das lokale Extremum bleibt dasselbe.

Spezialfälle: $c = \text{const.}$

$$y_1 = c \quad \text{daraus folgt} \quad 2 \cdot (c - y_2) - xy'_2 = 0$$

$$y_2 = c \quad \text{daraus folgt} \quad 2 \cdot (y_1 - c) + xy'_1 = 0$$

Extremaler Mantel:

Beim Prisma lautet der Umfang:

$$U = 2n \cdot x \cdot \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

für den Kreiszyylinder:

$$U = \pi \cdot x$$

Für den Mantel erhalten wir dann:

$$M = U \cdot h \quad \text{mit} \quad h = y_1 - y_2$$

für den Kreiszyylinder:

$$M = \pi \cdot x \cdot (y_1 - y_2)$$

abgeleitet:

$$M' = \pi \cdot (y_1 - y_2 + x \cdot (y'_1 - y'_2))$$

Das notwendige Kriterium $M' = 0$ für lokale Extrema ergibt:

$$y_1 - y_2 + x \cdot (y'_1 - y'_2) = 0$$

Für das Prisma kann man die Rechnung analog durchführen, wobei statt π der Faktor $2n \cdot \sin \frac{\pi}{n}$ einzusetzen ist. Das Kriterium für das lokale Extremum bleibt unverändert.

Spezialfälle: $c = \text{const.}$

$$y_1 = c \quad \Rightarrow \quad c - y_2 - xy'_2 = 0$$

$$y_2 = c \quad \Rightarrow \quad y_1 - c + xy'_1 = 0$$

Literatur:

- [1] Harald Schröder "Special extreme problems and extremum principles", Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2002